

[white paper]

Diamond Open Access

[waiting peer review]

Uma métrica que aproxima os reais ao zero

Colaboração Matemática Aberta¹

5 de Julho de 2021

Resumo

Mostramos que existe uma métrica nos reais tal que qualquer número real está mais próximo do zero do que de qualquer outro real.

palavras-chave: topologia, análise real, métrica

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em
<https://osf.io/9nuym/download>
<https://zenodo.org/record/5070517>

Introdução

1. A topologia desafia nossa intuição matemática, que normalmente está vinculada ao espaço euclidiano.
2. Roger Penrose nos mostrou que é possível descrever a gravidade usando topologia [1, 2].
3. Apresentamos uma métrica não intuitiva aos nossos sentidos.
4. Trata-se de um exercício pedagógico com finalidades de pesquisa pura e aplicada [3].

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

Métrica

5. $[4, 5]$

6. A métrica (função distância) em um conjunto S ,

$$d : S \times S \rightarrow \mathbb{R},$$

satisfaz as seguintes propriedades:

(a) $\forall x, y \in S, \quad (d(x, y) = 0) \leftrightarrow (x = y)$

(b) $\forall x, y \in S, \quad d(x, y) = d(y, x)$

(c) $\forall x, y \in S, \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$

Teorema

7. *Dado qualquer número real a , existe uma métrica em \mathbb{R} tal que a está mais próximo de zero do que de qualquer outro real.* [6]

Demonstração

8. [6]

9. Considere a métrica $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida da seguinte maneira:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = y \\ 1, & \text{se } x = 0 \text{ e } y = a \text{ ou se } x = a \text{ e } y = 0 \\ 2, & \text{se } x = 0 \text{ e } y \neq a \text{ ou se } x = a \text{ e } y \neq 0 \\ 3, & \text{se nem } x, \text{ nem } y, \text{ é } 0 \text{ ou } a. \end{cases}$$

10. Note que as propriedades (6.a-b) satisfazem $d(x, y)$.

11. Vamos analisar a propriedade (6.c).

12. Fazendo $x = y = z$, temos $d(x, x) = 0 \leq d(x, x) + d(x, x) = 0 + 0 = 0$.

13. Tomando $x = y \neq z$,

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) = d(x, x) + d(x, z) = 0 + d(x, z) = d(x, z).$$

14. Para $x = 0$, $y = a$ e $z \neq \{0, a\}$,

$$d(x, z) = d(0, z) \leq d(x, y) + d(y, z) = d(0, a) + d(a, z) = 1 + 2 = 3.$$

15. Pela definição (9), $d(0, z)$, neste caso, pode valer 0, 1 ou 2, o que satisfaz a desigualdade acima.

16. O caso $x = a$, $y = 0$ e $z \neq \{0, a\}$ é similar a (14) já que $d(x, y) = d(y, x)$.

17. Seja $x = 0$, $y \neq \{0, a\}$ e $z = a$, então

$$d(x, z) = d(0, a) = 1 \leq d(x, y) + d(y, z) = d(0, y) + d(y, a) = 2 + 2 = 4.$$

18. O caso $x = a$, $y \neq \{0, a\}$ e $z = 0$ é similar a (17).

19. Para $x, y, z \neq \{0, a\}$,

$$d(x, z) = 3 \leq d(x, y) + d(y, z) = 3 + 3 = 6.$$

20. Portanto, a métrica d satisfaz (7). □

Considerações Finais

21. O teorema apresentado parece paradoxal, já que na métrica d , cada número real está mais próximo do zero do que de qualquer outro real.

22. Como isso é possível?

23. A resposta reside na diferença que existe entre geometria e topologia, sendo que compreendemos melhor os resultados da geometria euclidiana.

24. O teorema (7) ilustra dois aspectos importantes:

- (a) o alcance da topologia, mais especificamente, dos espaços métricos [7], no sentido de mostrar que resultados não intuitivos (no sentido geométrico) são possíveis; e
 - (b) como a criatividade matemática pode ser utilizada para descrever supostos fenômenos físicos em aberto, como por exemplo, o que ocorre no interior de um buraco negro, caso exista [3], bem como em sua superfície (horizonte de eventos).
25. É possível que a teoria da relatividade geral não consiga descrever objetos extremos, como por exemplo, o que ocorre exatamente no horizonte de eventos de um buraco negro.
26. Nesse caso, precisaremos construir uma teoria mais geral, possivelmente tentando inferir a métrica do espaço topológico em questão, a partir das observações, sem o vínculo de ser, necessariamente, solução das equações de movimento da relatividade geral.
27. Com isso, quero dizer que a métrica que descreve o horizonte de eventos de um buraco negro pode não necessariamente ser solução da equação da relatividade geral, em sua forma original.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [8]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para `mplobo@uft.edu.br`.

Consentimento

O autor concorda com [9].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/9nuym>

<https://zenodo.org/record/5070517>

Referências

- [1] Thorne, Kip. *Black Holes & Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy* (Commonwealth Fund Book Program). WW Norton & Company, 1995.
- [2] Hawking, Stephen W., and George Francis Rayner Ellis. *The large scale structure of space-time*. Cambridge university press, 1973.
- [3] Lobo, Matheus P. "A Hole in the Black Hole." *OSF Preprints*, 18 Apr. 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/js7rf>
- [4] Warner, Steve. *Topology for Beginners*. GET 800, 2019. <https://books.google.com/books?id=pNAvxQEACAAJ>
- [5] Munkres, James R. *Topology*, 2nd ed. Prentice Hall, 2000. <https://books.google.com/books?id=XjoZAQAAIAAJ>
- [6] Wise, Gary L., and Eric B. Hall. *Counterexamples in probability and real analysis*. Oxford University Press, 1993.
- [7] Lima, Elon Lages. *Espaços métricos*. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada, CNPq, 1983.
- [8] Lobo, Matheus P. "Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP)." *OSF*, 21 Apr. 2020. <https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [9] Lobo, Matheus P. "Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics." *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Matemática Aberta

Matheus Pereira Lobo (autor principal, mplobo@uft.edu.br)^{1,2}
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Aberta (UAb, Portugal)